

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI DARSDA VA DARSDAN TASHQARI TO'GARAKLARDA KASBGA TO'G'RI YO'NALTIRISH

PAYZIYEVA MUXTABAR
YO'LDASHBOYEVNA

Parkent tumani 8-IDUMning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars mashg'ulotlari jarayonlarida ,hamda to'garak mashg'ulotlari jarayonida ta'lim berish bilan birgalikda ularga darslarda olayotgan nazariy bilimlarini hayotda, amaliyotda qo'llay olishga o'rgatish bilan bir vaqtda kasbga to'g'ri yo'naltirish haqida .Bunda keltirilgan misollar, fikrlar kuzatuvlar o'rganishlar va uzoq yillik ish tajribasidan xulosa qilib yozilgan.

KALIT SO'ZLAR: zamonaviy metodlar, kompetensiya, analiz, kuzatish, innovatsion yondashuv, kasb, kasbga yo'naltirish, yosh davrlar psixologiyasi, o'qituvchi, o'quvchi

Hamмамizga ma'lumki O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda barcha sohalar kabi ta'lim tizimida ham juda katta islohotlarni olib bormoqda. Ushbu o'zgarishlarning samarasi yurtimizning taraqqiy topgan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi avvalo ilm- fan va ta'lim- tarbiya sohasining uzviy rivoji bilan bog'liqdir. Bugungi kundagi yurtimizdagi olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish , davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal suratda rivojlanishi uchun shart- sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish ,hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 –yil 7- fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son farmonining „Ijtimoiy sohani rivojlantirish“ ustuvor yo'nalishda ta'lim , madaniyat, ilm-fan, adabiyot,san`at va sport sohalarini rivojlantirish , yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish kabi vazifalar belgilagan.

Bu islohotlarni amalda tadbiiq qilinishi hozirgi kunda ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning faoliyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bugungi zamonamiz yoshlari zamon talabiga javob bera oladigan bilimli, zukko har tomonlama ma`nan yetuk kadrlar bo'lishi talab etilmoqda.Bunday zamonaviy bilim egalari bo'lgan yoshlar kasb- hunarlarni, xorijiy tillarni puxta egallashi katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qo'yishi lozim. Chunki bu yoshlar ertangi kunimizni hal qiluvchi

kuchidir. Ularni kamol topishida esa o`qituvchi va murabbiylarimizning hissasi beqiyos ekanini unutmashimiz kerak.

Boshlang`ich sinf o`qituvchisi nafaqat bolalarga bilim, tarbiya beradi. U dunyoni tanitadi. Dastlab bola ko`p ma`lumotni o`qituvchisidan oladi, unga juda ishonadi, hurmat qiladi, taqlid qiladi. Hattoki tajribalardan kuzatish va tahlillardan shuni ko`rish mumkinki boshlang`ich sinfda o`qiydigan bola uchun u bilgan tanigan insonlari orasida eng ideal inson uning ustoz bo`ladi. U hattoki o`z ota-onasiga va yaqinlariga ishonmasada ba`zi hollarda ustozlariga ishonadi. Uni aytgan topshirig`ini so`zsiz bajaradi. Ba`zida ularni yozilmagan oppoq qog`ozga o`xshatamiz. U ilk bor maktabga keladi, ba`zi bolalar maktabga kelishlarini juda orziqib kutishadi. O`zidan katta bolalarga maktabga borishi uchun juda havas bilan qaraydi. Ularni bu ko`ngillariga qanday joy topish, bolani ko`nglini qay darajada ma`qul bo`lish har bir ustozning o`ziga uning malaksiga bog`liq bo`ladi.

Shunday ekan muallim, ustoz sharafiga munosib bo`lish juda katta mas`uliyat.

Bola maktabga kelmasidanoq kelajakda kim bo`lishini orzusi umidi bilan yashaydi. U katta orzular qiladi. Maktabga ilk qadam qo`yganda esa bu tuyg`ular yanada kurtak ota boshlaydi. O`sha kasb egasi sifatida o`zini tasavvur qiladi, mehr qo`yadi.

Mazkur tasavvurning realligini ta`minlashda o`qituvchining katta o`rni bor. Chunki o`qituvchi hali mukammal shakllanmagan bola tasavvurida go`yoki bir (sehrgar) tengsiz murabbiydir. Boshlang`ich ta`lim o`quvchilarini kasbga yo`naltirish bo`yicha olib boriladigan ishlarning barcha shakl va metodlari o`quvchilarning maqsadli ravishda kasb tanlashlariga xizmat qilishi lozimdir.

Maktabda kasb-hunarga yo`naltirish ishlarni to`g`ri yo`lga qo`yishda amaliy mashg`ulot, suhbat, dialogli munozaralar bilan birga pedagogic o`yin, mustaqil fikrlar kabi pedagogik texnologiya elementlaridan unumli foydalanish ko`pincha tavsiya etiladi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarini ilk maktabga qadam qo`yganlaridanoq o`qituvchi tomonidan kuzatib boriladi. Dastlab o`quvchilardan qanday kasb egasi bo`lishi so`ralganida, ular ko`pincha katta lavozimlarni egasi bo`lishini istashini to`g`ridan to`g`ri aytishadi. Bu kasb tanlashlari ba`zida tez-tez o`zgarib turishadi. Ularni ruhiyatini tushirmasdan ularga to`g`ri yo`nalish ko`rsatish o`qituvchining vazifasidir. Boshlang`ich sinflarning uchinchi, to`rtinchi yillariga kelib esa bolalardagi iqtidor, salohiyat yanada yaqqol ko`rina boshlaydi. Ular o`rtasida to`g`ri yo`lga qo`yilgan kasb tanlash ishi shunday bir negiz bo`lishi kerakki, yuqori sinflardagi o`quvchilarning kasbga bo`lgan qiziqishlari, o`y va niyatlari keyinchalik shu negiz asosida rivojlanadiga bo`lishi lozim.

Barcha kasblar uchun zarur va muhim bo`lgan shaxs xislatlari bor ekanligini aytib o`tish kerak:

- mehnatsevarlik, hamma kasb va mutaxassislikdagi mehnat ahliga nisbatan hurmat ehtirom;
- mehnat qilish zarurligini tushunish va anglash;
- o'z ishini rejalashtira olishi va nazorat qila bilishi;
- ish joyini to'g'ri tashkil qilish;
- ish batartib va intizomli bo'lishl;
- toqatlik, sabotlilik, topshiriqni bajarishning eng oqilona usulini tanlab olabilish;
- materiallar va vaqtni tejash, va mas'uliyatlilikdir.

Ana shu xislatlar va fazilatlarning hammasini o'quvchilarda birinchi sinfdan boshlab shakllantirish lozim. Bolalarni kasblar olamiga asta sekin sayohat qildirish, ularni shu kasblar bo'yicha kerakli bo'lgan bilimlarini olish kerakligini asta sekin uqtirib borish lozim. Shu bilan bir qatorda o'quvchi o'z imkoniyatlarini baholay olish ko'nikmasiga, ya'ni aqli, qiziqishi, har xil kasblar bo'yicha bilimli, bu kasblarning imkoniyatlari, kelajagi haqida axborotga ega bo'lishi lozim.

O'quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko'rsatuvchi mezonlar:

- kognetiv (axborotga ega ekanligi) ;
- kasbga qiziqish mezoni;
- amaliy mezon;

Kuzatishlar va tadqiqodlar shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarini tahminan 30% da tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar boshlang'ich sinflardayoq namoyon bo'lar ekan. O'qituvchilarni vazifasi esa ularning bu qiziqishlarini imkon qadar oldinroq aniqlashdan va jamiyat talab-ehtiyojlariga muvofiq shu qiziqishlarini rivojlantirish, kamol toptirish uchun shart sharoitlar yaratib to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatishdan iboratdir. O'qituvchi bolani qasi kasbga qiziqishi, mehri, iqtidori borligini sezganda unga yaxshi munosabat bilan yondoshish kerakli bo'lgan yo'l-yo'riqni ko'rsatib shu kasbga nisbatan yanada qiziqishini oshirishdan iboratdir.

Tajribalar va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki ba'zi hollarda bolani o'zi tanlangan kasbga iqtidori, salohiyati yetarli bo'ladi, ammo uning ota-onasi yoki yaqinlari qarshilik ko'rsatadi. Bu noto'g'ri ekanligini bolaning ota-onasiga tushuntirish, to'g'ri yo'l ko'rsatish lozim. Demak o'qituvchilarning bu borada ota-onalar bilan ham farzandlarining qiziqishi yuzasidan tez-tez suhbatlar o'tkazib turish lozim. Bu bolani to'g'ri kasbni egallashda o'qituvchi va ota-onaning hamda bolani bir maqsad sari yo'nalishiga yordam beradi. Ba'zida bolani rassomchilikka bo'lgan qiziqishi boshlang'ich sinflardayoq namoyon bo'ladi. Iqtidori, qiziqishi, salohiyati yetarli, ammo ota-onasining qarshiligi bolani ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu juda noto'g'ri. Ota-ona tomonidan majburan egallanishi talab etilgan kasb egasi bo'lgan bola kelajakda egallagan kasbini mohir ustasi bo'lolmaydi. Kasbga yo'naltirish ishi o'quv jarayonining uzviy

tarkibiy qismidir. Quyi sinflardan boshlanadigan bu ish jamiyat uchun zarur, har bir kishining xususiyatlariga mos kasblariga barqaror qiziqishni tarbiyalashga yordam beradi.

Sinfdan va maktabdan tashqari ish o'quvchilarni kasb-korini ongli ravishda tanlashda, ularni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga moddiy ishlab chiqarish, fan, texnika borasida va shu kabi sohalarda ularda ishga qiziqishni shakllantirishga ko'p jihatdan yordam beradi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda olib borilayotgan kasbga yo'naltirish ishida o'quvchilarning Yoshi va bilish xususiyatlariga qarab bir necha bosqichni ko'rsatib o'tish mumkin.

Birinchi bosqich (1-4 sinf) sinflarning o'quvchilari bilan ishlash moddiy ishlab chiqarish sohasida mehnat bo'lgan ijtimoiy qiziqishlarini shakllantiradi. O'quvchilarda umuman mehnatga ijobiy munosabatda bo'lishni, eng muhimi jismoniy mehnatga shunday munosabatda bo'lishni, o'z mehnati bilan atrofdagi kishilarga quvonch bag'ishlashga, undan m'naviy qoniqish olishga intilishni shakllantiradi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirish jarayonlarini takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflar tavsiya etiladi:

-kasbga yo'naltirishda yakka tartibda ishlashga e'tibor qaratish;

-mavzu yuzasidan davra suhbatlarini tashkil etish;

-turli kasblarga oid audio, video materiallar bilan tanishtirish;

0sinfdan tashqari ishlarni kasb tanlashga yo'naltirish;

-turli soha mutaxassislari bilan uchrashuvchlar tashkil etish;

-madaniy tadbirlar tashkil etish;

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki bolani to'g'ri kasbga yo'naltirish va unga har tomonlama ko'mak berish o'qituvchining eng muhim vazifalari va burchlaridan biridir. Aksincha uni o'zi qiziqmagan va iqtidori namoyon bo'lmagan kasbga majburan yo'naltirish bolaga va jamiyatimizga nisbatan adolatsizlikdir. O'quvchilarni oz vaqtida to'g'ri kasbga yo'naltirish mamlakat taraqqiyotining kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 7- fevraldagi " O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947- son Farmon

www.lex.uz

2. Jumaboyeva M. Umumiy o`rta ta'limda kasbga yo`naltirish ishlarining tuzilmasi va mazmuni. 2014.-21 b.
3. MardonovD. Maktabda kasbga yo`naltirish ishlari. Nukus.2013-182b.
4. www.ziyonet.uz
5. <https://www.lex.uz//>